

УДК 615.91

DOI 10.5281/zenodo.13234595

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ОКСИМЕТИЛУРАЦИЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АКРИЛАМИДА НА ПЕЧЕНЬ

THE PROTECTIVE FUNCTION OF OXYMETHYLURACIL COMPOUNDS WHEN EXPOSED TO ACRYLAMIDE ON THE LIVER

ЯКУПОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,

младший научный сотрудник,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

КАРИМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,

кандидат медицинских наук,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко».

РЕПИНА ЭЛЬВИРА ФАРИДОВНА,

кандидат медицинских наук,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

ВАЛЕЕВА ГУЛЬШАТ ШАКУРОВНА,

преподаватель,

Уфимский ЮИ МВД России.

YAKUPOVA TATYANA GEORGIEVNA,

Junior research assistant,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.

KARIMOV DENIS OLEGOVICH,

Candidate of Medical Sciences,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology,

National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko.

REPINA ELVIRA FARIDOVNA,

Candidate of Medical Sciences,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.

VALEEVA GULSHAT SHAKUROVNA,

teacher,

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье осуществляется оценка эффекта применения комплексных соединений оксиметилурацила в ответ на токсическое воздействие акриламида. Исследовано профилактическое действие комплексных соединений оксиметилурацила на печень при токсическом воздействии акриламида. Акриламид введен внутривенно в дозе 20 мг/кг массы тела, а растворы соединений (на основе дистиллированной воды) – внутривенно за 1 час до воздействия токсикантом. Проанализировано изменение транскрипционной активности генов окислительного стресса в печени крыс с использованием ПЦР-анализа в реальном времени. Результаты исследований показали, что профилактическое введение комплексных соединений оксиметилурацила оказало разнообразное влияние на активность генов в ткани печени. Они еще больше повысили активность гена Nqo1, а на активность

гена *Sod1* оказали положительное действие, снизив его активность. Комплексные соединения МГ-1 и МГ-2 оказались более эффективными по сравнению с МГ-10.

*The article evaluates the effect of the use of complex compounds of oxymethyluracil in response to the toxic effects of acrylamide. The preventive effect of complex compounds of oxymethyluracil on the liver under the toxic effects of acrylamide has been studied. Acrylamide was administered intragastrically at a dose of 20 mg / kg body weight, and solutions of compounds (based on distilled water) were administered intragastrically 1 hour before exposure to the toxicant. The changes in the transcriptional activity of oxidative stress genes in the liver of rats were analyzed using real-time PCR analysis. The results of the studies showed that the prophylactic administration of complex compounds of oxymethyluracil had a diverse effect on the activity of genes in liver tissue. They further increased the activity of the *Nqo1* gene, and had a positive effect on the activity of the *Sod1* gene, reducing its activity. The MG-1 and MG-2 complex compounds proved to be more effective than MG-10.*

Ключевые слова: акриламид, подострая интоксикация, гепатопротекторное действие, печень, профилактическое применение.

Key words: acrylamide, subacute intoxication, hepatoprotective effect, liver, prophylactic use.

Акриламид широко известен как синтетический материал, используемый в промышленности, но также известно его канцерогенное, цито- и генотоксичное действие, которое возникает при нагревании [1]. Исследования уже давно подтвердили нейротоксичность, генотоксичность, канцерогенность и репродуктивную токсичность акриламида при высоких дозах [2; 3]. Токсическое воздействие акриламида объясняется образованием генотоксических метаболитов, окислительным стрессом, нарушением распространения нервных сигналов, структурными и гистологическими изменениями в центральной нервной системе [4; 5]. Акриламид всасывается через пищеварительную и дыхательную системы, а также через кожу. Один из основных источников акриламида – пища. Высокие концентрации акриламида можно найти в таких популярных продуктах питания, как кофе, хлеб и картофель. Среднесуточное потребление акриламида составляет от 0,3 до 2,0 мкг/кг массы тела [6-8].

Акриламид хорошо растворяется в ацетоне, этаноле и воде, но плохо растворяется в бензоле. Акриламид является токсичным веществом, способным повредить нервную систему, почки и печень, а также вызывать раздражение слизистых оболочек. Доза 149 мг/кг массы тела является среднесмертельной для крыс при внутрижелудочном введении.

Появление акриламида в организме профессионально связано с его использованием в производстве полиакриламидного полимера, который широко используется в качестве коагулянта при очистке воды, добавок в производстве бумаги, тампонажного материала для строительных конструкций и гелей для электрофореза [9-11].

Цель данного исследования заключается в сравнительной оценке использования комплексных соединений оксиметилурацила в ответ на токсическое воздействие акриламида.

Исследование проводилось на белых беспородных самках крыс массой 180-200 г. Животные получали пищу и воду в неограниченном доступе. Животные были разделены на группы по 6 особей в каждой. Первые две группы были группами отрицательного контроля (незатронутыми) и положительного контроля (только акриламид был введен). Три последующие группы (мг-1, мг-2 и мг-10) получали комплексные соединения оксиметилурацила (5-гидрокси-6-метилурацил) с аскорбиновой кислотой, сукцинатом натрия и ацетилцистеином соответственно для профилактики. Эти соединения были синтезированы в Уфимском институте химии. Животным вводили смесь соединений (разбавленную дистиллированной водой) внутрижелудочно за 1 час до введения раствора акриламида. Дозы акриламида составляли 50 мг/кг массы тела для группы мг-1 и мг-2, и 500 мг/кг массы тела для группы мг-10. Через 1

час после введения соединений акриламид был введен в дозе 20 мг/кг массы тела. В ходе проведения эксперимента составлялось 28 наблюдений.

Животные содержались в соответствии с принципами Хельсинкской декларации о гуманном обращении с животными. Животные были эвтаназированы углекислым газом, затем проводилась декапитация.

Для определения транскрипционной активности генов небольшие образцы печени замораживались в жидком азоте и подвергались обработке реактивом Extract RNA (ЗАО «Евроген», Россия), чтобы выделить молекулы РНК. Изоляция РНК проводилась в соответствии с протоколом. Из выделенной общей РНК проводился синтез кДНК с использованием набора реактивов MMLV RT Kit и праймеров олиго(dT)15 (ЗАО «Евроген», Россия). Изменение экспрессии исследуемых генов в условиях нормы и при токсической интоксикации акриламидом изучались методом ПЦР в режиме реального времени на амплификаторе Rotor-Gene Q («Qiagen», Германия). Транскрипционную активность мРНК стандартизировали относительно экспрессионной активности гена *Gapdh*.

Полученные результаты исследования анализировались с помощью Н-критерия Краскела-Уоллиса для попарного сравнения групп. Результаты считались статистически значимыми при $p < 0,05$. Изменение транскрипционной активности генов выражалось в виде МЕ [Q1; Q3], где МЕ – медиана, Q1 – 1-й квартиль, Q3 – 3-й квартиль.

На рис. 1 представлена экспрессия гена *Sod1* при токсическом действии акриламида.

Рис. 1. Транскрипционная активность гена *Sod1* в печени крыс при токсическом действии акриламида и введении комплексных соединений оксиметилаурацила с целью профилактики

В проведенном эксперименте было обнаружено статистически значимое увеличение экспрессии гена *Sod1* ($p=0,019$; $\kappa=12,55$). Минимальное значение этого гена было обнаружено в группе МГ-1 (-2,16 [-5,08; 0,47]), а максимальное значение – в группе МГ-10 (0,79 [-0,98; 3,61]). При сравнении группы МГ-2 с интактной группой, группой положительного контроля и группой МГ-10 была достигнута статистическая значимость ($p=0,036$; $p=0,006$ и $p=0,009$ соответственно). Также были получены интересные результаты при сравнении группы МГ-1 с группами положительного контроля ($p=0,028$) и МГ-10 ($p=0,039$).

Рис. 2. Транскрипционная активность гена *Nqo1* в печени крыс при токсическом действии акриламида и введении комплексных соединений оксиметилурацила с целью профилактики

В проведенном эксперименте была обнаружена статистически значимая экспрессия гена *Nqo1* (рис. 2) ($p=0,003$; $n=12,09$). Минимальное значение этого гена было обнаружено в группе положительного контроля (0,17 [-0,46; 0,7]), в то время как максимальное значение, равное 2,12 [1,3; 2,92], было обнаружено в группе МГ-2. Интересные результаты были получены при сравнении групп. Например, сравнение как интактной группы, так и группы без лечения с группами МГ-1 ($p=0,022$ в обоих случаях) и МГ-2 ($p=0,010$ в обоих случаях) показало статистически значимые различия.

Акриламид в дозе 20 мг/кг массы тела животных в подостром эксперименте проявляет токсичность, которая приводит к изменениям генетических показателей. Исследование показало, что комплексное соединение оксиметилурацила с аскорбиновой кислотой (препарат МГ-1) и комплексное соединение оксиметилурацила с ацетилцистеином (препарат МГ-10) являются наиболее эффективными в нормализации функций печени при подостром воздействии акриламида. Воздействие акриламида приводит к увеличению экспрессии основных генов детоксикации и защиты клетки от повреждений в ткани печени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Галимова Р.Р. Состояние здоровья работников производства бутилового каучука по результатам периодического медицинского осмотра / Р.Р. Галимова, Э.Р. Кудояров, А.Б. Бакиров, Л.К. Каримова, Э.Т. Валеева // Медицина труда и экология человека / 2022. № 2 (30). С. 75-83.
2. Rong H. Advanced lignin-acrylamide water treatment agent by pulp and paper industrial sludge: synthesis, properties and application / H. Rong, B. Gao, Y. Zhao, S. Sun, Z. Yang, Y. Wang // Journal of Environmental Sciences. 2013. Vol. 25(12). pp. 2367-2377.
3. Ariseto A.P. Toledo Estimativa preliminar da ingestão de acrilamida no Brasil // Revista Brasileira de Toxicologia. 2008. Vol. 21 (1). pp. 6.
4. Tareke E. Analysis of acrylamide, a carcinogen formed in heated foodstuffs / E. Tareke, P. Rydberg, P. Karlsson, S. Eriksson, M. Tornqvist // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2002. Vol. 50(17). pp. 4998-5006.

5. Kumar J., Das S., Teoh S. Dietary Acrylamide and the Risks of Developing Cancer: Facts to Ponder // *Frontiers in Nutrition*. 2018. Vol. 28 (5). pp. 14.
6. Cantrell M.S., McDougal O.M. Biomedical rationale for acrylamide regulation and methods of detection // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2021. Vol. 20(2). pp. 2176-2205.
7. Dortaj H. Stereological method for assessing the effect of vitamin C administration on the reduction of acrylamide-induced neurotoxicity / H. Dortaj, M. Yadegari, M. Abad, A. Sarcheshmeh, M. Anvari // *Basic and Clinical Neuroscience*. 2018. 9(1). pp. 27-33.
8. Ghorbel I. Effects of acrylamide graded doses on metallothioneins I and II induction and DNA fragmentation: biochemical and histomorphological changes in the liver of adult rats / I. Ghorbel, A. Elwej, M. Chaabene, O. Boudawara, R. Marrakchi, K. Jamoussi // *Toxicology and Industrial Health*. 2017. 33(8). pp. 611-622.
9. Gedik S. Hepatoprotective effects of crocin on biochemical and histopathological alterations following acrylamide-induced liver injury in Wistar rats / S. Gedik, M.E. Erdemli, M. Gul, B. Yigitcan, B.H. Gozukara, Z. Aksungur // *Biomedicine and Pharmacotherapy*. 2017. Vol. 95. pp. 764-770.
10. Kim S.M. Modified lipoproteins by acrylamide showed more atherogenic properties and exposure of acrylamide induces acute hyperlipidemia and fatty liver changes in zebrafish / S.M. Kim, J.M. Baek, S.M. Lim, J.Y. Kim, J. Kim, I. Choi // *Cardiovascular Toxicology*. 2015. 15(4). pp. 300-308.
11. Kim K.H., Park B., Rhee D.K., Pyo S. Acrylamide induces senescence in macrophages through a process involving ATF3, ROS, p38/JNK, and a telomerase-independent pathway // *Chemical Research in Toxicology*. 2015. Vol. 28(1). pp. 71-86.

© Якупова Т.Г., Каримов Д.О., Репина Э.Ф., Валеева Г.Ш., 2024.